

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA "YUZZLAR" BO'LIMINI O'QITISH METODIKASI

Oqboyeva Umida Isomiddinovna,
Farg'ona viloyati, Beshariq tumani 17- umumiy
o'rta ta'lim maktabi, "Matematika" fani o'qituvchisi
E-mail: umidaoqboyeva@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7974592>

O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarida yuqori natijalarga erishishi, jahon iqtisodiy tizimida to'laqonli sheriklik o'rnini egallay borishi, inson faoliyatining barcha jabhalarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan yuqori darajada foydalanishning ko'lamlari qanday bo'lishiga hamda bu texnologiyalar ijtimoiy mehnat samaradorligining oshishida qanday ahamiyat kasb etishiga bog'liq.

Ta'lim jarayonini, oliy ta'limning o'quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini keng joriy etish, magistratura ilmiy ta'lim jarayonini sifat jihatdan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish asosida yanada takomillashtirish;

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmonida ta'lim va ilm-fan sohalarini rivojlantirish borasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda sohadagi dolzarb hujjatda ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasini mustahkamlash yangi ta'lim muassasalarini qurish, ta'mirlash va kapital ta'mirlash barobarida ularni zamonaviy o'quv va laboratoriya jihozlari, kompyuter texnikasi va o'quv metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash nazarda tutilgan.

1. Shaklning yuzi haqidagi umumiy tasavvurlarni shakllantirishdan oldin o'quvchilarda kesmalarni taqqoslash, «katta», «kichik», «teng» munosabatlarini qanday o'zlashtirishlarini aniqlash muhimdir. Bu ish o'quvchilarda shakllarni taqqoslash va predmetlarni yuzlari bo'yicha taqqoslash ishlari bir – biridan farq qilishi haqida aniq tasavvurlar hosil qilishga imkon beradi. Dastlab quyidagicha mashqlarni amaliy bajarish kerak: katakli qog'ozga turli shakllar chizing va qirqing. Bu shakllarni taqqoslang.

Taqqoslashda shakllar utma – ust qo'yiladi: agar birinchi shakl ikkinchisiga butuncha joylashsa kichik, aksincha katta bo'lsa ustma – ust tushsa teng bo'ladi.

Lekin ikki shaklni taqqoslashda har doim ham ulardan qaysi biri katta (teng) ekanligini bunday oson aniqlab bo'lavermaydi. Masalan,

1

2

3

4

shakllarni tahlil qilishda shunday hol yuz beradi. Shunga o`xshash mashqlarni bajarishda yuzalarni o`lchash zarur degan fikrga kelamiz. Bunda kesmalarni o`lchashdagi analogiyadan foydalanish o`rinlidir. Masalan, stol uzunligi va shkaf balandligini ustiga qo`yib taqqoslab bo`lmaydi. Ularning uzunliklarini alohida o`lchab topilgan sonlar taqqoslanadi.

O`quvchilar mustaqil bajarishlari uchun topshiriq taklif qilinadi: O`quvchilar 3 ta qafasda 8 tadan tovuq va 4 ta qafasdan 5 tadan quyon parvarish qilishmoqda. Tovuqlar ko`pligi yoki quyonlar, qancha ko`p?

Bunday masalalar $3 \times 8 - 4 \times 5 = 24 - 20 = 4$ oson yechilishi mumkin. O`qituvchi masalani grafik usul bilan yechishni taklif qiladi. O`quvchilar qafasni poloska tovuq va quyonlarni kataklar bilan belgilab to`g`ri to`rtburchak shaklidagi chizmani chizishadi:

O`quvchilar shakllarning har biridagi kataklarning sonini aniqlab, qaysi birida kataklar ko`p va qancha ko`pligini aytishadilar. Bir qancha mashqlar bajarilgandan keyin o`quvchilar xulosa qiladilar: taqqoslash uchun har bir shaklni teng kvadratlarga bo`lish va kvadratlarni sanab chiqish kerak, qaysi birida kvadrat ko`p bo`lsa, shuning yuzi katta bo`ladi.

1. Umumlashtirish. Biz shakllar va narsalarning yangi xossasi yuz bilan tanishdik. Yuz shakl qancha joy egalashini ko`rsatadi. Yuz – bu miqdordir, chunki uni taqqoslash mumkin.

2. Birlik kvadrat haqida tasavvurlarni to`g`ri shakllantirish maqsadida o`quvchilarga yuzlarni taqqoslashda teng kvadratlardan tashqari teng uchburchaklardan ham foydalanish mumkinligi misollar bilan tushuntiriladi masalan,

rasmlardagi qaysi to`rtburchakning yuzi katta? degan savolga o`quvchilar sanash yo`li bilan taqqoslash muki emas, degan xulosaga keladilar.

Demak, shaklning yuzini har qanday teng qismlarga bo`lib topish mumkin, ammo bu noqulay, shu sababli to`la aniqlangan birliklar qabul qilingan. Kesmalarni o`lchashni sm, dm, m kabi chiziqli o`lchovlar bilan amalga oshiriladi.

Yuzani topish uchun kv. sm, kv. dm, kv.m kabi kvadrat o`lchovlardan foydalaniladi.

«Kvadrat santimetr» so`zi tahlil qilinib, uning tomonlarining uzunligi 1 sm bo`lgan kvadrat ekanligiga ishonch hosil qilinadi. Kvadrat birlikni chiziqli birlikdan ajrata olish uchun bunday mashqlar bajarish foydali: tomonining uzunligi 1 sm bo`lgan kvadrat chizing, 3 sm va 3 kv.sm ni chizing.

Mashqlar bajarish natijasida xulosa qilinadi: shaklning yuzi deb, shu shaklning bo'linishi mumkin bo'lgan kvadratlar soniga aytiladi.

Paletka. Ko'pgina shakllarni chiziqlar bilan teng qismlarga bo'lib chiqish ko'p vaqtni oladi va qiyinroq. Bu ishni osonlashtirish uchun kvadrat santimetrlarga bo'lib chiqilgan maxsus o'lchov asbobi – paletkadan foydalaniladi. Uni shaffod plastinkadan, to'r kalka yoki ramkaga iplar tortish orqali yasash mumkin. Daftarlarga chizilgan shakllarning yuzlarini topish uchun daftar chiziqlaridan palastka sifatida foydalanish mumkin ayniqsa kataklarga bo'lingan doskadan egrichiziqli shakllarni chizish va unga joylashgan kvadratlarni tez sanashga qulay imkoniyatlar yaratadi.

Paletka yordamida shakllar yuzlarini topish uchun dastlab to'g'ri to'rtburchak va kvadratlardan tuzilgan shakllarni, so'ngra ixtiyoriy egri chiziqli shakllarning yuzlarini hisoblash maqsadga muvofiq.

Berilgan shaklning yuzasini hisoblash uchun bu shaklga paletkani ixtiyoriy qo'yiladi, oldin shakl chizig'i bilan qirqilgan kvadratlar soni hisoblanadi. Bularning har birini kvadrat santimetrning yarmi deb qabul qilingan, shuning uchun topilgan sonni 2 ga bo'linadi, unga to'la kvadrat santimetrlar soni qo'shib, shaklning yuzi taqriban topiladi: $7+6=13$ (kv. sm).

3. O'quvchilarni to'g'ri to'rtburchakning yuzini hisoblash qoidasi bilan tanishtirish amaliy ish bajarish bilan amalga oshiriladi: o'quvchilarga kvadratlarga bo'lingan to'g'ri to'rtburchak chizilgan qog'oz beriladi (eni 5 sm bo'yi 7 sm). O'quvchilar kvadratlar sonini har xil usullar bilan hisoblashadi.

1 usul. ustunlar sonini qatorlar soniga ko'paytiriladi, ya'ni $7 \times 5 = 35$ kv. sm.

2 usul. qatorlar sonini ustunlar soniga ko'paytiriladi, ya'ni $7 \times 5 = 35$ kv.sm.

Shundan keyin, to'g'ri to'rtburchakning bo'yi va eni o'lchanadi. Demak, 7 soni to'g'ri to'rtburchakdagi qatorlar sonini, 5 – soni ega ustunlar sonini ifodalaydi. Bundan tashqari bu sonlar kvadrat santimetrlarni ham bildiradi.

Bir qancha mashqlar bajarish natijasida o'quvchilar to'g'ri to'rtburchakning yuzini hisoblash uchun uning bo'yi va enining uzunliklarini o'lchash va topilgan sonlarni ko'paytirish etarli ekanini payqab oladilar.

References:

1. Davronovich, Aroyev Dilshod, and Juraev Muzaffarjon Mansurjonovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS IN A DIGITAL TECHNOLOGY ENVIRONMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 149-154.
2. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
3. Zhumakulov, H. K. "CONDITIONS FOR THE CONVERGENCE OF BRANCHING PROCESSES WITH IMMIGRATION STARTING FROM A LARGE NUMBER OF PARTICLES." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 309-313.
4. Эсонов, Минаввар Муқимжанович. "Методические приёмы творческого подхода в обучении теории изображений." *Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки* 7.2 (2013): 78-83.
5. Mukimzhonovich, Esonov Munavarzhon. "FEATURES OF GEOMETRIC PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF SELF-AWARENESS AND LOGICAL THINKING." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 185-190.
6. Sharipovich, Akhmadaliyev Shakhobidin. "THEORETICAL AND PRACTICAL PRINCIPLES OF CREATING LEARNING SYSTEMS ON THE MOODLE LMS PLATFORM." *Conferencea* (2023): 1-6.
7. Jumaqozievich, Yuldashev Utkir. "Systematic approach in education as a methodological problem." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 269-271.
8. qizi Yakubjonova, Maftunaxon Islomjon. "KINO TA'LIMI VA INTERNET-TELEVIDENIESINING ASOSIY FUNKSIYALARI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 2. 2022.
9. Khasanov, A. R. "LEARNING IS A COMPETENCY-BASED APPROACH AS A CONTENT UPDATE STEP." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 217-223.
10. Mansurjonovich, J. M., and Y. S. Sattorovich. "MAXSUS IZLAMALARDAN FOYDALANISH TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING MUHIM AVTOZYATLARI." *Ochiq kirish ombori* 4.3 (2023): 126-133.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Yuldashev Sherzod Sattorovich. "IMPORTANT ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS USING SPECIAL APPLICATIONS." *Open Access Repository* 4.3 (2023): 126-133.
12. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Rakhimov Jorabek Rashidjan o'g'li. "DESIGNING THE STRATEGY OF STUDENT INDIVIDUALITY IN INDEPENDENT RESEARCH ACTIVITY." *Open Access Repository* 9.4 (2023): 433-437.
13. Jo'Rayev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "KIBER PEDAGOGIKA–XXI ASRDA RAQAMLI TA'LIM MUHITI PEDAGOGIKASI." *Academic research in educational sciences* 4.KSPI Conference 1 (2023): 103-110.

14. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Muzaffar Mansurovich Botirov. "Characteristics Of Teaching Programming Based On Different Principles." Eurasian Journal of Engineering and Technology 17 (2023): 85-90.
15. Mansurjonovich, J. M. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." Актуальные вопросы современной науки и образования 9 (2022).
16. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Pedagogical conditions for the development of vocational education through interdisciplinary integration into the vocational education system." НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2021.
17. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of" Information and Information Technologies"." Open Access Repository 9.12 (2022): 85-89.
18. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 327-331.
19. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021).
20. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" Computer Science and Information TECHNOLOGY" in Vocational Education." JournalNX 7.10: 223-225.